

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЗУЛЬФИЯХАНИМ!

Тошева Шахида Химматовна

Студентка ТМА медико-
профилактического факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10518125>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-January 2024 yil

Ma'qullandi: 10- January 2024 yil

Nashr qilindi: 16- January 2024 yil

KEY WORDS

поэтесса, одаренная,
журналист, переводчик,
общественный деятель, яркая
художница, женщина Востока, в
обществе, Государственная
премия, издательство,
патриотизм, поэтический
, счастье, земля, аспирантура,
актуальный, наследие,
педагогика, философское
восприятие, годы
независимости, скульптура,
диссертация,
красота, зрелость,
безжалостный коктейль,
скромный человек, геолог,
юрист, журналист, узбекский и
русский филолог.

ABSTRACT

В статье представлена информация о деятельности, творчестве и достижениях (наградах) любимой поэтессы нашего народа, ее переводах (опубликованных работах), мнения известных поэтов о Зулфияханеме, семье и родных (при рождении супруга, дочери, зять и внуков).

Наша любимая поэтесса Зулфия Исраилова родилась 1 марта 1915 года в Ташкенте в семье ремесленника. Она умирает 1 августа 1996 года. Известная и талантливая узбекская поэтесса, журналистка, переводчица, общественный деятель, яркая художница, остро чувствующая душу простого человека – трудолюбивая, мужественно борющаяся за равные права восточной женщины в обществе, Зулфия в 1965 году стала народной поэтессой Узбекистана, в 1968 году – Джавахарлала Неру, в 1970 году – лауреатом Государственной премии Узбекистана имени Хамзы. 1971 году она была удостоена международной премии “Лилия”, в 1977 году – болгарского ордена Кирилла и Мефодия, а также в 1984 году первой среди поэтов была удостоена звания Героя труда.

Когда в 1932 году ей исполнилось 17 лет, публике был представлен её первый сборник стихов “Страницы жизни”. Это были стихи о молодежи, о дружбе, о красоте

человеческой души. Затем её стихи, былины и рассказы получили признание и стали публиковаться в различных изданиях в виде отдельных книг. С 1938 года работает в различных крупных издательствах, становится членом различных организаций республиканцев.

Любовь к Родине, к родной земле – высшее чувство патриотизма, сочетающееся с верой в счастливый конец военных сражений – это не просто мысли, присущие поэтической душе Зульфийи, но и грани национального характера, присущие природе узбекского народа, ярко выраженные в стихах поэтессы. Счастья вне родины поэтесса не признает, даже если это место лучше: “ведь счастье живо только на родине”. В 1931 году поступила в женское педагогическое учебное заведение, которое окончила в 1934 году. В 1935 году поступила в аспирантуру Института языка и литературы при комитете наук Узбекской ССР.

В 1938-1940 гг. работала редактором в издательстве Молодежной и юношеской литературы, заведующим отделом в государственном издательстве Узбекистана, в 1941-1950 гг. заведующим отделом в журнале „Узбекистон хатын-кызлари“ (см. журнал „Садат“), в 1950-1953 гг., главным редактором в 1954-1985 гг. Её первое стихотворение было напечатано в газете „Рабочий“ в 1931 году. Первоначально был опубликован сборник стихов “свитки жизни” 1932 года. После этого были изданы его книги стихов “Железный”, 1934, “стихи”, “девичья песня” 1939. Блеск поэтического творчества Зульфийи связан с сборниками „Uni farhod Der edilar“ 1943, „в дни хиджры“ 1944 и „hulkar“ 1947. В частности, стихи, написанные в 1944 году после безвременной смерти Хамида Олимджана, полные душевных потрясений и душевных страданий, свидетельствуют о том, что в творчестве Зульфийи произошли серьезные изменения.

Во 2-й половине 1950-х годов она побывав во многих странах мира, активно участвуя в движении писателей Азии и Африки под лозунгом мира и международной солидарности. Поездки в Индию, Египет, Японию и соседние республики оставили глубокий след в творчестве поэтессы. Такие стихи, как “мушойра”, “сынок, не когда не будет войны”, “казахстанские мертвецы”, “Картина которая я не смогла нарисовать” принесли Зульфийи известность. Масштаб жизни, описываемой в стихах Зульфийи, расширился, в ее творчество вошли и сцены из жизни зарубежных народов. Начиная с 70-х годов в образе национальной жизни в его творчестве появляется новая Радуга красок, возрастает правдивость и эмоциональность. Принцип философского восприятия действительности, начатый поэтическим букетом “мысли”, 1965 г., продолжился в поэтических сборниках “Visol”, 1972 г., “Годы, годы” 1975 г., ознаменовав начало периода подлинного художественного подъема в творчестве поэтессы. Она снова вернулась к жанру эпоса, написав книгу “Солнце”, посвященную последнему путешествию мастера Ойбека.

Значительную часть своей жизни Зульфийа посвятила работе по изучению и публикации литературного наследия Хамида Олимджана. В качестве неотъемлемой части этого процесса им была написана пьеса “Семург” для кукольного театра по мотивам поэмы поэта “Семург, или Паризод и Буньод” (С. В соавторстве с А. С. Сомовой), а также либретто оперы “Зайнаб и Амон”.

Поэтесса Зульфийа, которая в годы независимости вела образцовую жизнь, вела широкую общественную деятельность, заслужила высокое уважение и признание за

свой неповторимый талант, любовь к Родине, благородные человеческие качества, заслуги в повышении духовности нашего народа. Правительство Узбекистана, учитывая большие заслуги выдающейся поэтессы в развитии нашей культуры, учредило в 1999 году Государственную премию имени Зульфии.

Супруг поэтессы: Хамид Олимджон (Хамид Олимджонович Азимов) родился 12 декабря 1909 года, Джизак – 3 июля 1944 года, Ташкент; похоронен на кладбище „Фараби“ - узбекский поэт, литературовед и общественный деятель. Своими лирическими стихами внес достойный вклад в узбекскую литературу 20 века. В 30-е годы был известен как певец радости и счастья. Член-корреспондент АН Узбекистана с 1943. После получения начального образования в конце 20-х годов учился в Самаркандском педагогическом институте в 1923-1928 годах, на факультете социально-экономических наук педагогической академии в 1928-1931 годах, одновременно заведовал отделом газеты „Зарафшон“ в 1926-1927 годах. 1931 ответственный секретарь газеты „Йошлар“, „журналов“ Конструкш „и“ советская литература“, старший научный сотрудник НИИ культурного строительства 1932-1934, Института языка и литературы 1934-1937 и заведующий отделом учебно-педагогического издательства 1938-1939, ответственный секретарь Союза писателей Узбекистана 1939-1944 „Хамид Олимджан в возрасте 35 лет в результате автомобильной аварии.

Дочь поэтессы: В семье Хамида Олимджана и Зульфияханима в 1937 году родилась дочь Хулкар Олимджанова. Хулкар Олимджанова так описывает свою жизнь: "несмотря на трудные годы, я росла с чувством любви к бабушкам, родителям, родственникам. Даже когда я закончила школу, под влиянием этой среды (мечтала стать геологом, юристом, журналистом) мой интерес к литературе возобладал. В 1954 году поступила на филологический факультет МГУ. Но на четвертом курсе я вернулась в Ташкент и продолжила обучение на факультете узбекской филологии ТашГУ. Мама говорила «чтобы жить и работать в Узбекистане, необходимо изучать узбекский язык, нашу литературу». Специалистов по русской литературе много по всему Союзу. Я вернулась.... На мой взгляд, в дорильфунне в то время работало много сильных, замечательных ученых, наставников. Слушала лекции известных ученых, изучала язык по их советам, формировалась под руководством требовательных наставников. Дипломная работа: К моей дипломной работе уважаемый Азад Шарафуддинов, к моей кандидатской диссертации в Академии наук академик И. О. Я горжусь тем, что Султанов возглавил. Когда я думаю об этом, я работаю бок о бок с Хамидом Сулейманом, Гуламом Каримовым, Матьёкубом Кошжановым и многими другими учеными, каждый из которых является даргой просвещения и науки. У нас в народе есть поговорка” Где-то синее дерево". С 1957 по 1996 год моя жизнь, мои дела, мои мысли, мои наставники и друзья — всё было связано с ТашГУ — национальным университетом Узбекистана. Работала преподавателем на факультетах узбекской и русской филологии, журналистики, востоковедения, участвовал в работе ученого совета и общественных работ. Среди тех, кто сейчас обращается ко мне” домла“, — ученые, поэты, писатели, журналисты в кругу тех, кто служит в сфере нашей духовности, культуры”.

О женихах Зульфия ханум: Омонбек Ташмухамедов муж Хулкар Олимджанова

вкратце процитировала следующие тарифы: Мой муж Омонбек Ташмухамедов (1932-2001гг.) ученый-историк, хороший наставник, скромный человек, вся деятельность которого была связана с Национальным университетом Узбекистана. От него я тоже многому научилась. У меня четверо детей, шесть внуков — “Дары бога”.

На исповеди Абдулла Арипова Зульфия

Замечательная сестра поэтессы Прежде всего, я искренне благословляю нашу сестру Зульфию, как старших, так и младших мудрецов. Под сестрой Зульфией мы подразумеваем прекрасный мир, украшенный цветами. Эта клумба, возможно, окружена мутовчатыми рощами прекрасной поэзии.

Пока поэтический талант сестры Зульфии стоит на пороге обаяния добродетелей, этот талант-высший признак, сделавший имя нашей поэтессы известным всему миру. В беседах, статьях сестра Зульфия ведет себя крайне скромно и с красивым упреком говорит о том, что у нее мало творчества. Эти слова действительно были произнесены из-за смирения и искренности. Но всем нам ясно, что дело не в количестве. Вес поэзии Зульфии определяется ее способностью оставаться верной своим истинным поэтическим качествам даже в гораздо более сложные годы. Например, в годы расцвета схематических тонов в литературе были созданы скорные стихи Зульфии, посвященные памяти Хамида Алимджана, проникнутые глубоким гуманизмом. Эти стихи также встретили критиков, которые в свое время были немного озадачены. Может быть, вполне естественно, что в те годы были такие случаи. Но эпоха и развитие литературы вывели нашу поэзию на славный путь – путь поэтических циклов, украшавших творчество Зульфии. А в стихах Зульфии, написанных в последующие годы, философичность становится все глубже и глубже. Такие качества-уникальные элементы, которые делают поэзию бессмертной. В те времена, когда мы путешествуем по творческим странам, во время литературных бесед в братских странах, когда самые выдающиеся поэты мира спрашивают нас о нашей сестре Зульфии, просят передать ей свой искренний привет, вы будете гордиться тем, что являетесь соотечественником такого замечательного человека, как сестра Зульфия.

ПЕРИОД ХУРШИДА ДАВРАН. Я не могу забыть, я не могу забыть:

Впервые я увидел сестру Зульфию в осень 1968 года в дни празднования 2500-летия Самарканда. В новом кинотеатре, расположенном у подножия парка культуры в центре города, я сидел в объятиях мечты в кругу, где была большая состязание поэтов, читали стихи Кайсин Кулиев, Зульфия, Расул Хамзатов, Давид Кугультинов, Евгений Евтушенко и другие приглашенные поэты. Когда я вручал букеты поэтам в конце собрания, я до сих пор вспоминаю, как сожалел: «почему я не принес столько цветов ведь у нас во дворе.

Это до сих пор в моей памяти: сестра Зульфия крепко обняла меня при первой встрече, ласково прошипела мне в ухо: «от тебя исходит имя Хамида Олимджана, ведь ты тоже в своих стихах много пользуешься от «и» », затем, взяв меня за руку, вошла в комнату Сарвара Азимова, незабываемого в то время руководителя Союза писателей, и сказала: "Сарварджан, все, что хорошего ты хочешь сделать мне с сегодняшнего дня, ты сделаешь этому парню". Можно ли забыть такое утверждение? Разве забытый человек не должен быть слепым!

После этого первого свидания я два или три раза ходил в квартиру сестры Зульфийи в районе, куда я заходил со стороны офсетной фабрики. Каждый раз, когда я ходил, сестра просила читать стихи, но не оценивала, а лишь кратко говорила «Хорошо». Только один раз, слушая мои переводы от Анны Ахматовой, сказала: «отнесите их в журнал» счастье». Менее чем через несколько месяцев в журнале была опубликована поэма Анны Ахматовой «Марсия» и несколько стихотворений в моем переводе.

Представленная статья сестры Зульфийи также просто не появилась. В том же году «Хлопковое дело» под руководством дашнака Гдляна вновь достигло апогея после смерти Шарафа Рашидова, после XVI Пленума Компартии Узбекистана политика идеологии в республике фактически усилилась, репрессии усилились, руководившая идеологической системой Компартии Рано Абдуллаева обратилась к молодым узбекским поэтам, прежде всего Наврузу, и молодым поэтам, которые приступили к восстановлению статуса родного языка. Начали ожесточенную борьбу против своих отрядов приказал исключить из издательского плана. Среди тех, чья книга была приостановлена, был и я. Эта статья, в которой сестра Зульфийа защищала меня своим поведением, была написана в то время, когда я был в алатасире. В то время как сколько выдающихся в истории нашей литературы наступила новая эпоха бесстыдства, которая случилась и раньше. Эти бесстыдные «литературные деятели», в том числе и я, «чувствовали себя националистами», «пытались восхвалять Тимура», «пытались противопоставить друг другу поколения», влекли за собой политические обвинения, писали внутренние, то есть скрытые рецензии на рукопись моего нового сборника, избивали УР бат-Сур и беззастенчиво наслаждались этими бесстыдными делами. В такой момент статья сестры Зульфийи стала для меня духовной опорой. Я не забуду этот любящий подвиг сестры до последнего момента своей жизни. Не могу забыть.

О Зульфийи: Ибрагим Гафуров

Мне поэзия Зульфийи кажется с головы до пят. В этом каждое слово, рифма, фраза, предложение-это край. Зульфийа часто прибегает к аллюзиям на молнию. Почему? Потому что её поэзия интуитивно стремится к грани. Молния-край. Алмазная кромка. Корневой край. Они не создали бы то, что называется жизнью, если бы не было края.

Младенец, рожденный в это время, в этот час, в эту секунду, будет иметь отношение к делам всего мира в это время и в эту секунду. Потому что человек един, как небо и солнце едины. Если не верите, смотрите в небо в любое время: все видно. Непрерывно продвигает внутреннюю планку глаз.

Совпадение ли каждого из нас от нашего прибытия в светлый мир до нашего отъезда? Разве совпадения не складываются и не объединяются, чтобы стать законом?

Не совпадает ли рождение поэтессы Зульфийи, ставшей поэтом и международным общественным деятелем?

Когда родилась Зульфийа, общественное мнение в стране вступило в фазу становления. В большом кургане, где родилась Зульфийа, горячо обсуждались события того времени, читались газеты, принимались караваны, ведь изделия из железа, чугуна, стали и олова, изготовленные в мастерской этого дома, заслужили признание своим качеством, долговечностью и долговечностью. В очень большой кузнечной

мастерской работа всегда была в самом разгаре. В этом усердно трудились все трудоспособные, местные ученики. Хотя до них нелегко добраться, они имеют свою научную привлекательность. У Зульфии немало художественных явлений, которые можно точно объяснить понятием такой врожденной психической структуры. Образы и образ мышления с врожденным характером не редкость. Французский философ Башляр, отец направления рационализма и сюрреализма в философии, утверждает, что когда художник систематически и часто обращается к определенным стихийным образам в своем творчестве, это означает, что он действует комплексно в своем сердце. Когда этот комплекс найден, произведение искусства может быть хорошо понято. Работа приобретает целостность благодаря этому комплексу. Если нет комплекса, произведение, лишенное сердцевины, не достигает апатии и кажется холодным вымыслом, подделкой. Башляр называет четыре элемента, лежащих в основе природы – воду, траву, воздух, почву – гормонами воображения. Эти стихии имеют свое динамическое движение в сознании. Они перемещают рои (ульи) персонажей. Они помогают в интимном освоении и преобразовании бытия, выводят на поверхность великий синтез и вносят фантазию в рутину. Из них формируется поэтическое единство и сила воображения.

Дисциплинированная решимость, строгая дисциплина том не созрел в образе Зульфии? Дисциплина Зульфии вдохновляла. Это была уникальная, зрелищная дисциплина в полете поэзии, которая в поэзии превратилась в философию, в философскую идею.

Невысказанных ценностей, не выраженных словами в его фигуре, примерно несравненно больше, чем сказанных и выраженных. Было больше случаев, когда её мучили, ставили на колени тяжелых страданий – чем тех дней которые ласкали, почитали, надевали на голову цветок поэзии.

Вывод: Мой интерес к жизни и творчеству Зульфии является примером их жизненного опыта, неустанных усилий, трудов, человечности и непобедимой воли. Уважение и глубокое уважение к её жизни и творчеству особенно ценятся в нашем высшем учебном заведении “Ташкентском медицинском академии”, и в память её все студенты, интересующиеся её творчеством, организуют множество интересных мероприятий в разных направлениях. Такая умная, красивая женщина своей заботой, добротой, рекой сердца поддерживает баланс в семье, а тем более в целом в обществе, атмосферу чистоты, честности, искренности и справедливости. Когда мы говорим о женщине, которая является дорогой для всех нас, мы всегда чтим и почитаем фигуру женщины-матери, которая родила нас и вырастила нас, кормила с белым молоком. Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов 10.06.1999 г. в указе № ПФ-2326 “О поддержке предложений по учреждению государственной премии имени Зульфии” высочайшее уважение к ней выражено многочисленными предложениями, направленными на то, чтобы “свято знать женщину, проявлять к ней особое почтение, еще раз признавать ее непревзойденное место в воспитании всесторонне зрелой молодежи, у которой есть будущее нашей свободной и процветающей страны, в целях воспитания поколения гармоничных, умных женщин, поощрения поучительной деятельности талантливой молодежи среди них в развитии

литературы, искусства, науки и культуры, роста веры сверстников в идеи национальной независимости и культурно-духовные ценности, активного участия в ускорении широкомасштабных реформ: предоставление студенткам широкого спектра возможностей и стимулирование их к активному участию дали.

Второй президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев внес новшества в указ "О поддержке предложений по учреждению государственной премии Республики Узбекистан имени Зульфии", призвав уважать женщин в нашей стране, повышать их место и авторитет в обществе, поддерживать их мечты и устремления, показывать молодым людям свой талант и образцовую деятельность в различных сферах и отраслях. В целях адекватного стимулирования девушек, реализующих свои способности и возможности, проявляющих глубокий познавательный и интеллектуальный потенциал в создании фундамента третьего возрождения, продвигающих свои идеи и инициативы, проявляющих активность в общественной жизни: внедряют новые решения.

Уважение к женщине, уважение к женщине-благородная ценность, присущая нашему народу. В этом отношении нельзя ни с чем сравнивать и оценивать заслуги дорогих и добрых женщин за общие добродетели в наших сердцах. Узбекская женщина, чья жизнь наполнена любовью, верностью и преданностью, самоотверженностью женщин, всегда стремящихся к добру, является воплощением красоты. Форма узбекской женщины, проявляется в мире духовности как терпение и мудрость. Дети таких женщин вырастают мудрыми, умными. Мы гордимся многими женщинами, известными своим именем и местом в мировой истории; такими поэтессами, как Томарис, сарай Мулькханим, Надирабегим, Гульбаданбегим, Зебунисобегим, Джахан отин Увайси, Анбар отин, Зульфия, Саида. Наслаждаться осмысленной жизнью и творчеством Зульфияханума, заниматься творчеством и творческой работой-священный долг всех молодых людей. Требуется неустанная работа по планированию и успешному выполнению очень большой, огромной и полезной работы в этом направлении, учеба, что в результате повысит нашу приверженность национальному наследию Зульфияханума.

Список использованной литературы:

1. "Весна пришла допросить тебя". Зульфия. 2015.
2. "Те, кто остался во дворце любви". Уважаемая Улугова. 2016.
3. kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/xotiram-siniqlari-zulfiya.html
4. Султанова М., Страницы творчества, Ташкент, 1975; Зульфия [библиография], Ташкент, 1977; Султанова м., Зульфия, Ташкент, 1985; Ибрагимов М., Создатель солнечной поэзии, Ташкент, 1986